

FANLARNI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK TAJRIBALAR, INNOVATSIYALAR VA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Muminova Madinaxon Doniyor qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi MBA General 24-36 guruh magistratura talabasi, Toshkentdagi Singapur Menejmentni Rivojlantirish Instituti, yetakchi mutaxassis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19204348>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim tizimida innovatsion rivojlanish va yangi avlod kompetensiyalari tushunchalari o‘rganildi. Maqola jarayonida zamonaviy ta’lim tizimining rivojlanish yo‘lida, hozirda mavjud kamchilik va muammolar ham tahlil qilindi. Davlat o‘rnatgan siyosatning samaradorligi, zamonaviy ta’lim tizimida innovatsion rivojlanishni kengaytirish uchun raqamli iqtisodiyotdan keng foydalanish usullari va zarur bo‘lgan zamonaviy texnologiyalar haqida izlanishlar olib borildi. Maqola davomida ilmiy jihatdan xulosalar va takliflar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Zamonaviy ta’lim, yangi avlod, innovatsiya, samaradorlik, raqamli savodxonlik, raqamli ta’lim*

***Annotation.** This article studies the innovative development and competencies of the new generation in modern education. In the article, the current limitations and problems are analyzed. This research is directed at the efficiency of state policy and methods for the widespread usage of the digital economy and modern technologies that are significant for increasing innovative expansion in the modern education system. Scientific conclusions and suggestions are given in the article.*

***Key words:** Modern education, new generation, innovation, efficiency, digital literacy, digital education*

***Аннотация.** В данной статье исследуется инновационное развитие и компетенции нового поколения в современном образовании. Анализируются существующие ограничения и проблемы. Цель исследования – повышение эффективности государственной политики и методов широкого внедрения цифровой экономики и современных технологий, важных для ускорения инновационного развития в современной системе образования. В статье представлены научные выводы и предложения.*

***Ключевые слова:** Современное образование, новое поколение, инновация, эффективность, цифровая грамотность, цифровое образование.*

I. Kirish

Bugungi kunga kelib ta’lim tizimida bir qator yangiliklar hamda sezilarli rivojlanish ko‘rsatkichlari oshib borayotganini ko‘rish mumkin. Raqamli transformatsiya sharoitida an’anaviy ta’lim auditoriya doirasidan kengaygan holda hozirgi kunga kelib masofaviy, gibrid, elektron va ko‘plab yangicha uslub va yangi bosqichlarda maydonga chiqmoqda. Bu kabi yangicha o‘qitish uslubi innovatsion fikrga ega bbo‘lgan pedagoglarni shakllantirishni talab etadi. Hozirgi kunga kelib raqamli transformatsiyaning rivojlanishi ta’limni yoki boshqa sohalarni sifatini shunchaki oshirib bermaydi. Buning uchun albatta shu soha vakillari ham bu jarayon bilan birgalikda raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirishi kerak bo‘ladi. Lekin muammo shundaki hali barcha pedagoglar yoki boshqa soha vakillarining bu innovatsion infratuzilmalarni

o’zlashtirish darajalari yetarli emas hamda bu raqamli texnologiyalar faqat 2chi darajali yordamchi sifatida qo’llanilib kelish holatlari kuzatilmoqda. Albatta bu jarayonni yengillashtirish yo’llaridan biri barcha soha vakillari ayniqsa zamonaviy ta’limda o’qituvchi pedagoglarning raqamli texnologiyalar savodxonligini oshirish va bu jarayonda yetarli strategik yo’nalishlarni ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonidagi o’rganilgan bilimlar va natijalar raqamli transformatsiya jarayonini samarali amalda qo’llanilishini va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda ilmiy asos bo’lib xizmat qilishi kutilmoqda. (Nabiyev, 2026)

II. Adabiyotlar tahlili

XXI asrga kelib ko’pgina bilim maskanlarida sezilarli o’zgarishlar kuzatilmoqda. O’rta va maxsus ta’lim muassasalarida, oliy o’quv yurtlarida hattoki maktabgacha ta’lim tashkilotlarida qator raqamli texnologiyalrni kuzatish mumkin. Albatta bu davrga kelguncha ko’plab ta’lim jarayonlariga yangiliklar, dasturlar kiritildi. Birgina dars jarayonida katta o’zgarishlar amalga oshirildi. Oldinlari 1ta auditoriya xonasida dars yoki katta konferensiyalar o’tkazilgan bo’lsa, hozirgi kunga kelib bu jarayon juda katta o’zgarishlar bilan bir vaqtni o’zida bir nechta davlatlar ishtirokida gibrid yoki online formatda amalga oshirilmqda. Bu esa albatta ham ishtirokchilar ham tinglovchilar uchun keng imkoniyatlar deganidir. Bu jarayonda albatta davlat siyosati ham alohida ahamiyatga ega. To’g’ri tuzilgan siyosiy rejalar, davlat iqtisodiyotining samaradorligini yanada oshiradi. (Mamula, 2021)

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo’lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko’plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug’iladi. Shunday ekan, Yangi O’zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o’ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo’llab-quvvatlaydi” degan fikrlari hozirgi kunga kelib dolzarbligi yanada sezilmqda. Chunki har bir ta’lim muassasasida raqamli texnologiyalar juda muhim rol o’ynamoqda. So’nggi yillarda nafaqat ta’lim sohasida balki ko’pgina sohalarda ham raqamli texnologiyalarning ishtiroki sezilarli darajada oshdi. Zamonaviy ta’lim deganda faqatgina raqamli axborot texnologiyalari emas balki zamonaviy ta’lim metodikasi, sifatli ta’lim, innovatsion tuzilmalar hamda bir qator ta’lim muassasalaridagi olib borilayotgan keng ko’lamdagi yangi va zamonaviy o’quv dasturlari ham tushuniladi.

Yillar	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil
Oliy ta’lim bilan qamrab olish ko’rsatkichi	18.7%	28.2%	36.6%	45.9%	47.7%

1-rasm Manbaa: O’zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo’mitasi

Yuqoridagi jadvaldan ko’rinib turibdiki oliy ta’limga bo’lgan qamrov yillar kesimida sezilarli darajada ijobiy natijalarni bergan. Bu esa yildan yilga yoshlarning ilm olishiga bo’lgan talabi oshib borayotganligidan dalolat beradi. Hozirgi kunga kelib yurtimizda bir nechta nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyat olib bormoqda. Ta’lim dargohlarida kvotalar soni oshirilmqda, bu esa yoshlarni bilim olishiga yanada keng imkomiyatlar eshigidir. O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasi tomonidan 18-23 yoshdagi aholini oliy ta’lim bilan qamrab olish ko’rsatkichi yillar kesimida tahlil qilindi va bundan ko’rish mumkinki talabning oshib borishi

albatta yangi davlat va nodavlat oliy dargohlarining soni oshib borishi bilan ham bog’liq. (O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qomitasi, 2025)

Bundan tashqari oliy ta’lim dargohlarida nafaqat kunduzgi balki kechki, masofaviy ta’lim shakllarining ham joriy etilishi bu ko’rsatkichning o’sishiga sabab bo’ldi. Chunki ko’pgina talabalar bir vaqtning o’zida ham tahsil olib ham ish faoliyatini birgalikda olib bormoqdalar. Ta’lim shakllarining kengayishi albatta mehnat bozori uchun kerakli sohalarda kadrlar yetishib chiqishida ham ko’makchi vazifasini bajarmoqda. Bu esa innovatsion rivojlanishning muhim omillaridan biri hisobalandi. Yildan yilga malakali kadrlarga bo’lgan talab ham ortmoqda bu ta’lim jarayoni esa albatta kadrlarning samaradorlik ko’rsatkichlarining eng avvali bo’lib xizmat qiladi. Endilikda faqatgina qamrovning o’ziga emas balki, ta’lim sifatini oshirishga ham alohida e’tibor berilmoqda.

(Turg’unov, 2021)

XXI asr raqamli texnologiyalar davri deb bejizga aytilmayabdi. Ko’pgina sohalarda texnologiyalar o’z vazifasi va o’rniga ega bo’lganidek ta’lim sohasida ham raqamli texnologiyalar muhim rolga ega. Ko’pgina maktablarda hozirda elektron darsliklar keng yo’lga qo’yilgan va o’quvchilar uchun bu qulaylik ta’lim jarayonini yanada qiziqarli o’tish uchun xizmat qiladi. (Mannonov, 2026)

Hozirgi kunga kelib axborot muhitini shakllantirish tobora muhim jarayonlardan biri bo’lib kelmqoda. Yaqin yillarda bog’cha, maktab, oliy o’quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlarida ham malakali va zamonaviy ta’limga oid bilimlarga ega bo’lgan kadrlar sonini oshirish yo’lida zarur vazifalar amalga oshirilmoqda. Ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo’yicha xorijiy tajribalar mavjudligini ta’kidlab o’tish joiz. Masofaviy ta’lim juda keng tarqalgan bo’lib, XX – asrning 70-yillaridan boshlab qo’llanilib kelingan. Shu davrlar mobaynida Yevropa davlatlarida ham masofaviy ta’limga oid universitetlar faoliyat yurita boshladi. Masalan Ispaniya davlatida masofaviy ta’lim universiteti, Buyuk Britaniyada Ochiq biznes maktabi va shu kabi bir qtaor ta’lim muassasalari. Yaponiya, AQSH va Kanada davlatlarida ham masofaviy ta’lim rivojlana boshladi. 1996 - yilda birgina AQSH davlatining 18ta shtatida Ochiq universitet tomonidan 300 ta kurs taklif etilgan. UNESCO tomonidan olingan ma’lumotlarga binoan Avstraliya raqamli texnologiyalar va masofaviy ta’limni amalga oshirish bo’yicha eng ilg’or mamlakatlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari 1993- yilda Kanada davlatida SchoolNet ta’lim tarmog’i ishga tushirilgan bo’lib, mamlakatning 16500 ta maktablari barcha kutubxonalar va internet bilan bog’landi. Albatta bu ko’rsatkichlarda raqamli texnologiyalar ishtiroki katta. Bu o’quvchi va talabalar uchun qulay bo’lib, uzoq masofalarda joylashgan hududlar uchun bu tizim alohida ahamiyat kasb etadi. Standford Universiteti, Dunyo va AQSHdagi eng obro’li va reytingi baland xususiy tadqiqot universiteti ma’ruzalar chop etdi va Coursera onlayn platformasini ishga tushirdi. Tashabbus dunyoning eng nufuzli universitetlari tomonidan berilgan. Hozirgi kunda Coursera platformasi juda mashhur bo’lib, 149 ta universitet bilan hamkorlik qiladi. Bu barcha platformalarni ishga tushirishda ham raqamli texnologiyalar o’rni muhimligini ko’rsatadi. Zamonaviy ta’lim nafaqat rivojlangan davlatlarda balki rivojlanayotgan davlatlarda ham birdek ahamiyatli bo’lib bormoqda. Chunki bunda ham o’quvchi va talabalar, ham ustozlar birdek bir qator qulayliklarga ega bo’lmoqda.

Bir qator qulayliklar bo’lishi bilan bir qatorda, tajribada kuzatilayotgan kamchiliklar ham mavjud. Xorij tajribasini misol qiladigan bo’lsak, turli xil tajribalar va treninglar muammolarni ham qayd etish imkonini beradi. Ulardan:

- Pedagogik tarkibning yetarli darajada tayyorlanmaganligi tufayli ta’lim sifatining tushishi;

- Ta’lim muassasalarida yangi zamonaviy ta’lim uchun yetarli shart-sharoitlar yo’qligi;
- Moslashish uchun vaqt talab etilishi;
- O’qituvchilarning o’z o’quv dasturlarini tuzish va platformalarda ish yuritish uchun bilim olishi;

Yuqorida keltirilgan misollardan kelib chiqqan holda ilm-fan va ta’limning rivojlanishida nafaqat yoshlar balki butun jamiyat ham birdek intellektual va ma’naviy salohiyatini oshirib borsa, ko’pgina sohalarda rivojlanish ko’rsatkichlari oshib boradi. Jamiyatning turli sohalarida shu o’rinda ta’lim sohasida ham samaradorlik ko’rsatkichlarini oshirish uchun bu muhim omillardan biridir. Shu sababli bugungi kunda O’zbekiston Respublikasida ham ta’lim tizimida katta o’zgarishlar ro’y bermoqda. Ta’lim sohasini rivojlantirishga katta mablag’ va katta kuch yo’naltirilmoqda. Yildan yilga malakali kadrlar tayyorlash uchun keng ko’lamdagi islohotlar olib borilmoqda. Albatta bu harakatlarning barchasi yoshlarning zamonaviy ta’lim olishi uchun. Davlatning rivojlanish darajasi turli sohalarining rivojlanish ko’rsatkichlari natijasidir shu o’rinda ta’lim sohasidagi erishilgan katta yutuqlar ham davlatning rivojlanishi yo’lida muhim ahamiyatga ega. (Djavakova, 2023)

Kundan kunga O’zbekiston yoshlari katta miqyosdagi ilm sohasida jahon musobaqalarida ishtirok etib yuqori o’rinlarni egallashmoqda. Bu harakatlarda albatta yoshlarimizning salohiyati, ularni raqamli texnologiyalar haqida yetarli darajada tushuncha va bilimga egaligi ham alohida o’ringa ega. To’g’ri, yangiliklarga moslashish bir yoki ikki kunda amalga oshishi qiyin. Shu sababli bu holat bir necha yillar vaqt olishi mumkin. Lekin shu vaqt mobaynida yetarli bilimga ega bo’lgan kadrlar davlat rivoji, sohaning takomillashishi va raqamli texnologiyalarni tatbiq etishda faol ishtirok etsa albatta bu harakatlar davlatning jahon miqyosida rivojlanishiga katta hissa qo’shgan bo’ladi. Bu esa albatta jamiyatning rivoj topishida ham muhim. Davlatning rivojlanishi uchun yosh avlod vakillaridan boshlab to yuqori salohiyatli yoshlar va qobiliyatli kadrlar jamiyat rivojida faol ishtirok etishlari kerak bo’ladi. (Djavakova, 2023)

Ta’lim jarayonida raqamli platformalarning pedagogik samaradorligini o’rganish shuni ko’rsatadiki, platforma o’quvchi, talabalarning bilim olishini sezilarli darajada yaxshilanishiga sabab bo’ldi. Xorijiy platformalarning ajralib turuvchi hislati, bu ularning innovatsion texnologiyalarni taqdim etishidadir. Shu bilan birga tahlil natijalari shuni ko’rsatadiki interaktiv mashqlar, testlar va “feedback” mexanizmlari o’quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali bo’lishida muhim o’rin egallaydi. Demak bundan ko’rinib turibdiki, o’quv jarayoni raqamli texnologiyalar yordamida olib borilishi bilan birga ularning funksional imkoniyatlari ham alohida o’rganilishi kerak, chunki shundagina ta’lim jarayoni ham innovatsion usulda ham samarali bo’ladi. (Raxmonov, 2025)

Raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni ta’lim jarayonlariga tatbiq etish jadallik bilan rivojlanmoqda. To’g’ri bu sohada bir muncha kamchiliklar kuzatilishi mumkin, lekin savodxonlikni oshirish jarayoni jadallik bilan rivojlanmoqda va yildan yilga soni ham ortib bormoqda. Ta’lim jarayonida o’qituvchilar o’quvchilariga zamonaviy texnologiyalardan qanday qilib foydalanishni va texnologik platformalar bilan qanday ishlashni ko’rsatib borishmoqda. Bu esa kelajakda raqamli texnologiyalar ta’lim sifatini oshishiga xizmat qiladi. Hozirgi kunga kelib ta’lim jarayonida va davlat xizmatlarida raqamli texnologiyalardan keng foydalanib kelinmoqda va bu bir qancha sohalar va xizmat turlarini takomillashishiga sabab bo’lmoqda. Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, raqamlashtirish jarayoni ta’lim sifati, faoliyati, bundan tashqari xavfsizlik va shaffoflikni ta’minlashda ta’lim jarayonining faol ishtirokchilari ta’lim beruvchi va oluvchilarga qulaylik keltirmoqda. (Abralova, 2025)

III. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abralova, Z. (2025) «Innovatsion rivojlanish sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning boshqaruvchilik kompetensiyalarini shakllantirish». Yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot, O‘zbekiston, c. 296. Доступно на: https://raqamlitalim.trm.uz/konftop/assets/uploads/toplamlar/Konferensiya_toplami_16_04_2025.pdf.
2. Djavakova, K. (2023) «Modern Education And Its Quality: Development Trends», Science And Innovation, 2(3). Доступно на: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7698862>.
3. Mamula, T. (2021) Innovative Approaches in University and Lifelong Style of Learning Designed for new Generations, Academia. Belgrade. Доступно на: https://www.academia.edu/35616560/innovative_approaches_in_university_and_lifelong_style_of_learning_designed_for_new_generations.
4. Mannonov, S. (2026) «Zamonaviy ta’lim rivojida innovatsion texnologiyalar:dual hamda inklyuziv ta’limning ahamiyati», Лучшие Интеллектуальные Исследования, 1(61). Доступно на: <https://journals.org/index.php/luch/article/view/15641/15043>.
5. Nabiyeu, U. (2026) «Oliy ta’limda pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish strategiyalari», Yangi O‘zbekiston, Yangi Tadqiqotlar jurnali, 4(1). Доступно на: <https://phoenixpublication.net/index.php/TTVAL/article/view/9466/9289>.
6. O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qomitasi (2025) Oliy ta’limga qamrov, O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qomitasi. O‘zbekiston. Доступно на: https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/61148-oliy-ta-limga-qamrov-40-9-ga-oshgan?utm_source.
7. Raxmonov, I. (2025) «Oliy ta’limda raqamli ta’lim platformalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari», Ta’lim va taraqqiyot, 4. Доступно на: https://journal.namspi.uz/articles_public_file/92c65710ff5f31bf856fd9253792e51c.pdf.
8. Turg’unov, S. (2021) Ta’lim tizimi va yangicha yondashuvlar, Yuz.uz. O‘zbekiston. Доступно на: <https://yuz.uz/uz/news/talim-tizimi-va-yangicha-yondashuvlar>.